

надежности финансовой отчётности и качественной системы управления.

Реализация продуманной учётной политики предприятием позволяет обеспечивать пользователей в полном объеме необходимой учётно-аналитической информацией о финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Список использованных источников

1. О бухгалтерском учёте [Электронный ресурс]: Закон Донецкой Народной Республики [принят Народным Советом ДНР 18.12.2020, Постановление № 223-ПНС]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-buh-i-fin-uchete/>

2. Международные стандарты финансовой отчетности: учебное пособие / А.С. Тетерлева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 176 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/42364/1/978-5-7996-1837-7_2016.pdf?ysclid=16dni1y53x999037128

3. НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности», утвержден приказом Министерства финансов 07.12.2013 г. № 73 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/стандарты_бухгалтерского_учёта

4. П(С)БУ 6 «Исправление ошибок и изменения в финансовых отчётах», утверждено приказом Министерства финансов 28.05.99 г. №137 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/стандарты_бухгалтерского_учёта

5. П(С)БУ 9 «Запасы», утверждено приказом Министерства финансов 20.10.99 г. №246 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/стандарты_бухгалтерского_учёта

УДК: 657.24:336.146

DOI

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЁТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

АРДАТЬЕВА Т.И.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены особенности практики, связанные с формированием отчётности организаций бюджетной сферы. Установлено,

что эффективное управление деятельностью бюджетных учреждений в значительной мере определяется уровнем информации, необходимый объём которой может обеспечить соответствующая отчётность. Аргументирована необходимость совершенствования организационно-методического подхода к формированию управленческой отчётности.

Ключевые слова: формирование, отчётность, организации бюджетной сферы, управленческая отчётность, организационно-методический подход

IMPROVING THE REPORTING OF PUBLIC SECTOR ORGANIZATIONS

ARDATIEVA T.I.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of
the Department of Accounting and Audit,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses the features of practice related to the formation of reporting organizations of the public sector. It is established that the effective management of the activities of budgetary institutions is largely determined by the level of information, the necessary amount of which can provide appropriate reporting. The necessity of improving the organizational and methodological approach to the formation of management reporting is argued.

Keywords: formation, reporting, public sector organizations, management reporting, organizational and methodological approach

Постановка задачи. В настоящее время базовым условием эффективного развития экономики Донецкой Народной Республики является рациональное и экономное использование средств государственного бюджета, направляемых на содержание бюджетных учреждений [1, с. 6].

Наиболее важным источником современной системы информационного обеспечения процесса принятия экономических решений в условиях неопределённости и ограниченности ресурсов является отчётность. Данные отчётности используются пользователями для оценки эффективности деятельности учреждения, а также для его экономического анализа.

Отчётность необходима для оперативного управления хозяйственной деятельностью и является отправной точкой для дальнейшего планирования. Финансовая отчётность также необходима для внешних и внутренних пользователей, поскольку обеспечивает их полной, правдивой и объективной информацией о хозяйствующем субъекте [2, с. 156].

Актуальность. В бюджетном законодательстве Республики разрабатывается единая система формирования финансовой отчётности. При этом за рамками исследования остаются вопросы целесообразного планирования расходов бюджетного учреждения. Поэтому существующий механизм организации составления и предоставления отчётности в учреждениях требует детального пересмотра базовых теоретических основ и практических применений [1, с. 6].

Следовательно, актуальность данной темы обусловлена тем, что правильное формирование бюджетной отчётности невозможно без понимания следующих вопросов: для каких целей она формируется; для кого предназначена; как будет использоваться и какие управленческие решения могут быть приняты в целях повышения качества управления организациями бюджетной сферы и бюджетным процессом в целом.

Анализ последних исследований и публикаций. В ходе проведенного исследования изучены законодательные и нормативные акты Донецкой Народной Республики в области бухгалтерского учёта и отчётности в организациях бюджетной сферы, специализированная и учебная литература по вопросам составления отчётности, материалы периодических изданий и интернет-ресурсы, раскрывающие те или иные вопросы составления и предоставления отчётности. Исследования по данному вопросу отражены в трудах Вериги А.В. [3], Кондрашовой Т.Н. [4], Криштопы И.В. [3], Сазоновой М.В. [5] и других.

Цель статьи – изучить состав, назначение, содержание форм, порядок формирования отчётности учреждения и разработать направления по совершенствованию процесса подготовки отчётности в бюджетном учреждении.

Изложение основного материала исследования. Основное требование, предъявляемое к финансовой отчётности в бюджетных учреждениях, состоит в том, что она должна давать достоверное и полное представление об имущественном и финансовом положении организации, об её изменениях, а также финансовых результатах деятельности.

Современная бюджетная отчётность должна позволять делать на её основе вывод об имущественном положении и результатах

деятельности, а также, насколько это возможно, прогнозировать финансовое состояние субъекта учёта в будущем.

Кроме того, бюджетная отчётность должна содержать информацию, необходимую для управления экономической деятельностью, в том числе для управления процессом исполнения бюджета.

В настоящее время реализуются мероприятия, направленные на усовершенствование бюджетной классификации, как основного методологического инструмента реализации принципа единства бюджетной системы Донецкой Народной Республики.

Республиканские стандарты бухгалтерского учёта разрабатываются и утверждаются в соответствии с программой разработки республиканских стандартов бухгалтерского учёта [6, с. 27].

Планируется, что новые республиканские стандарты бухгалтерского учёта государственных финансов относительно составления и предоставления отчётности будут устанавливать:

состав, содержание и порядок формирования информации, раскрываемой в финансовой отчётности, в том числе образцы форм финансовой отчётности, а также состав приложений к бухгалтерскому балансу, отчёту о финансовых результатах и отчёту о целевом использовании средств;

условия, при которых финансовая отчётность даёт достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчётную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчётный период [6].

Изучая отчёты, которые составляются бюджетными учреждениями Республики, можно сделать вывод о том, что по отражённым в них показателям сложно провести комплексный финансово-экономический анализ.

В основном отчётность содержит сведения о средней заработной плате, занятых штатных единицах, начисленной заработной плате, фактической численности и направлена на анализ заработной платы по различным категориям персонала.

На сегодняшний день результат работы бюджетного учреждения можно увидеть только в Лицевом счёте получателя средств бюджета, который не даёт комплексного представления о деятельности организации. В основном в данном отчёте

рассматриваются сведения об использовании лимитов бюджетных обязательств. Из полученных данных невозможно понять, за счёт чего можно получить экономию бюджетных средств, а где этих средств существенно не хватает. Таким образом, в бюджетных учреждениях составляются отчёты, из которых можно понять состояние дел в общем, но сведения в отчётах не отражают влияния различных факторов на полученный результат финансово-хозяйственной деятельности. Для отчётности бюджетного учреждения целесообразно разработать научную концепцию формирования управленческой отчётности (рис. 1).

Рис. 1. Научная концепция формирования управленческой отчётности

Концептуальные основы управленческой отчётности формируются как модель, состоящая из определённого набора взаимосвязанных элементов, в частности:

- принципы и требования к информации;
- цель;
- функции;
- основные задачи.

С целью информационного обеспечения контроля, анализа, оценки и планирования финансово-экономической деятельности учреждения рекомендуем формировать управленческую отчётность согласно форме, показанной в табл. 1.

Таблица 1

Отчёт о расходах бюджетного учреждения
за отчётный период (фрагмент)

Направление расходов	Лимит бюджетных обязательств	Бюджетные обязательства	Кассовый расход	Остаток неиспользованных лимитов бюджетных обязательств
КОСГУ 221 «Услуги связи», в т.ч.:				
оплата телефонной связи	1968,00	1968,00	1312,00	656,00
...
КОСГУ 223 «Коммунальные услуги», в т.ч.:				
оплата электроэнергии	23000,00	23000,00	9172,00	13828,00
...
Итого	163856,00	163856,00	30689,00	133167,00

Источником информации для данного отчёта (см. табл. 1) является бюджетная смета, выписки о финансировании зарегистрированных бюджетных обязательствах и кассовом расходе. В отчёте детально расшифровываются расходы бюджетного учреждения, которые осуществлялись в текущем бюджетном периоде. Применение данной формы отчётности позволяет контролировать, оценивать и анализировать расходы организации бюджетной сферы.

С целью контроля над бюджетными обязательствами учреждения рационально формировать управленческую отчётность согласно форме, показанной в табл. 2. Усовершенствованная форма отчёта «Об исполненных бюджетных обязательствах за отчётный период» позволяет контролировать перерасход бюджетных обязательств и своевременную подачу заявки на финансирование согласно принятым бюджетным обязательствам.

Составление управленческой отчётности в организациях бюджетной сферы способствует:

совершенствованию управления государственными финансами;

внедрению системы стратегического бюджетного планирования на определённый период времени;

обеспечению финансового контроля над бюджетным процессом.

Таблица 2

Отчёт об исполненных бюджетных обязательствах за отчётный период (фрагмент)

Код КОСГУ	Наименование организации контрагента (поставщика, исполнителя)	Лимит бюджетных обязательств (текущий бюджетный период)	Принятые на учёт бюджетные обязательства (текущий бюджетный период)	Денежные обязательства согласно заявке на финансирование	Остаток неисполненных бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6
223	ГУП ДНР «РЭК»	23 000,00	10000,00	5 785,00	4 215,00
...	
итого		163856,00	138500,00	35866,00	102634,00

Следовательно, формирование управленческой отчётности в бюджетных учреждениях обеспечит анализ данных предыдущих отчётных периодов, разработку плановых показателей, учёт фактических результатов деятельности и контроль отклонений.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Реформирование экономики Донецкой Народной Республики обусловило значительные изменения в бюджетном законодательстве. В результате проведенного исследования усовершенствован организационно-методический подход к формированию управленческой отчётности с целью получения необходимой информации для принятия своевременных решений. Предложенные рекомендации позволяют контролировать, оценивать и анализировать расходы бюджетного учреждения, а также контролировать перерасход бюджетных обязательств и своевременную подачу заявки на финансирование согласно принятым бюджетным обязательствам.

Список использованных источников

1. Ардатьяева Т.И. Анализ показателей отчётности организаций бюджетной сферы Донецкой Народной Республики / Т.И. Ардатьяева // Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при главе Донецкой Народной Республики»: сб. науч. работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 24 / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДОНАУИГС, 2021. – С. 5-13.

2. Коваленко Я.С. Бухгалтерская отчётность как основной источник информации о предприятии / Я.С. Коваленко, А.В. Верига // Научный журнал «Студенческий вестник ДонАУиГС». – 2019. – № 1 (12). – С. 155-162.

3. Верига А.В. Новации в учёте необоротных активов в бюджетном секторе Донецкой Народной Республики / А.В. Верига, И.В. Криштопа // Научный журнал «Менеджер». – 2020. – № 2 (92). – С. 46-55.

4. Кондрашова Т.Н. Концептуальные основы финансовой отчётности бюджетных организаций / Кондрашова Т.Н., Горбачева Л.А. // Материалы VII Междунар. науч. интернет-конф. студентов, аспирантов и молодых ученых «Состояние и перспективы развития бухгалтерского учета и контроля в современных концепциях управления»: 28 мая 2021 г., г. Донецк / ГО ВПО «Донецкий нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского»; ГОУ ВПО «Донецкий нац. ун-т». – Донецк, 2021. – С. 44-47.

5. Сазонова М.В. Финансово-экономический анализ отчётности организаций бюджетной сферы Донецкой Народной Республики / М.В. Сазонова, Т.И. Ардатьяева // Современные тенденции науки и практики: материалы интернет-конференции Совета молодых ученых (Донецк, 18 мая 2021 г.) / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». – Донецк: Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики, 2021. – С. 456-461.

6. О бухгалтерском учёте [Электронный ресурс]: Закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 18 декабря 2020г.]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-buhgalterskom-uchete/>